

Home > Opini

Mempersiapkan SDM Keuangan Modern untuk Masa Depan Kalbar

by **Vinsensius, S.Fil., M.M.** — 10 May 2026 in Opini

AA 0

MEMBANGUN SDM KEUANGAN MODERN UNTUK MASA DEPAN KALBAR

Kalimantan Barat membutuhkan generasi muda yang melek finansial, adaptif terhadap teknologi, dan siap mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

- PERBANKAN DIGITAL**
Layanan keuangan semakin modern dan mudah diakses
- EKONOMI DAERAH TUMBUH**
Perdagangan, UMKM, dan jasa terus berkembang
- SDM BERKUALITAS**
Lulusan siap kerja, berdaya saing, dan mencipta peluang
- LITERASI KEUANGAN**
Masyarakat melek finansial terhindar dari risiko keuangan dan investasi ilegal
- KOLABORASI**
Perguruan tinggi, industri, dan pemerintah bersinergi membangun masa depan

“ Investasi terbesar bukan pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas manusia.

Kalimantan Barat sedang bergerak dalam arus perubahan yang tidak kecil. Perdagangan berkembang, UMKM bertumbuh, transaksi digital semakin lazim, dan layanan perbankan perlahan berubah mengikuti perkembangan teknologi. Di tengah perubahan itu, ada satu hal yang perlu dipikirkan lebih serius: kesiapan sumber daya manusia daerah.

Pembangunan sering kali dipahami sebatas jalan, gedung, atau proyek fisik lainnya. Padahal, pembangunan yang paling menentukan masa depan suatu daerah justru terletak pada manusianya. Sebab sehebat apa pun potensi ekonomi yang dimiliki, semuanya akan sulit berkembang tanpa SDM yang mampu membaca perubahan zaman.

Dalam konteks itulah, kebutuhan terhadap pendidikan tinggi di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan menjadi semakin relevan di Kalimantan Barat.

Hari ini, dunia keuangan tidak lagi berjalan dengan pola lama. Aktivitas perbankan sudah bergerak ke ruang digital. Pembayaran dilakukan lewat aplikasi. Investasi menjadi semakin mudah diakses. Bahkan usaha kecil pun mulai dituntut memahami pengelolaan keuangan yang lebih modern dan profesional.

Perubahan ini menghadirkan tantangan baru bagi daerah, termasuk Kalbar. Apalagi Kalimantan Barat memiliki posisi strategis sebagai wilayah perdagangan dan perlintasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Potensi ekonomi daerah sebenarnya cukup besar, baik dari sektor perdagangan, jasa, UMKM, maupun ekonomi kreatif yang terus berkembang.

Namun potensi saja tidak cukup. Daerah membutuhkan generasi muda yang memiliki kemampuan ekonomi dan keuangan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Baca Juga

Fenomena “Quiet Quitting” di Kalangan Gen Z: Tantangan Baru Dunia Kerja

7 MAY 2026

mengelola uang dengan bijak

4 MAY 2026

Analisis Keterkaitan Perkembangan Ekonomi Di Indonesia

4 MAY 2026

Strategi Manajemen Operasional untuk Mencapai Efisiensi Produksi

4 MAY 2026

Karena itu, gagasan menghadirkan Program Studi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan layak dipandang sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia. Program studi semacam ini bukan sekadar tempat menghasilkan ijazah, tetapi ruang untuk mempersiapkan SDM yang memahami perubahan industri keuangan modern.

Lebih jauh lagi, pendidikan ekonomi dan keuangan memiliki dampak sosial yang penting. Literasi keuangan masyarakat Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Tidak sedikit masyarakat yang masih terjebak pinjaman ilegal, pengelolaan keuangan yang buruk, atau investasi yang tidak sehat.

Perguruan tinggi sebenarnya dapat mengambil peran penting dalam membangun kesadaran ekonomi masyarakat melalui pendidikan dan pengabdian sosial. Kampus tidak cukup hanya menjadi ruang akademik yang sibuk dengan teori, tetapi juga harus hadir menjawab persoalan nyata masyarakat.

Kalbar membutuhkan lebih banyak generasi muda yang berani membangun usaha, memahami manajemen keuangan, dan mampu menciptakan peluang ekonomi baru. Dunia kerja masa depan tidak hanya membutuhkan pencari kerja, tetapi juga pencipta kerja.

Tentu saja, pembukaan program studi baru tidak boleh sekadar mengikuti tren. Kualitas tetap menjadi hal utama. Dosen, kurikulum, jaringan industri, hingga orientasi lulusan harus dipersiapkan secara matang agar program studi benar-benar mampu menjawab kebutuhan

PUBLIKASIKAN PRESS RELEASE ANDA DISINI | GRATIS
* Press Release * Product Launching * Advertorial * News * Events

dapat menjadi saluran satu langkah penting untuk mempersiapkan Kalimantan Barat menghadapi perubahan ekonomi di masa depan.

- Previous Post**
Sebab pada akhirnya, kemajuan daerah bukan hanya soal seberapa besar sumber daya alam and
Mahasiswa MMCS 2371 Matangkan Persiapan Festival Marketing Komunikasi 2026
- Next Post**
and
BIPAS Bandanaira Berbagi Kasih untuk Warga Binaan, Wujud Kepedulian dan Kebersamaan

Vinsensius, S.Fil., M.M.

Dosen Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa
Pontianak

Related Posts

Fenomena “Quiet Quitting” di Kalangan Gen Z: Tantangan Baru Dunia Kerja

7 MAY 2026

mengelola uang dengan bijak

4 MAY 2026

Analisis Keterkaitan Perkembangan Ekonomi Di Indonesia

4 MAY 2026

Strategi Manajemen Operasional untuk Mencapai Efisiensi Produksi

4 MAY 2026

Please [login](#) to join discussion